

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330:004

ШАЦЬКА З. Я.
КОГУТ А. Л.

Інноваційне відновлення промислового комплексу України на засадах стратегії смарт-спеціалізації

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи смарт-спеціалізації регіонів України в контексті інноваційного відновлення промислового комплексу.

Метою дослідження є визначення особливостей впровадження стратегії смарт-спеціалізації в Україні і її регіонах з низьким інституційним потенціалом та наданні рекомендації щодо її впровадження.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ і процесів щодо смарт-спеціалізації регіонів України.

Результати роботи. З'ясовано, що для подальшої інтеграції України з європейською спільнотою та післявоєнного відновлення, необхідно впровадження в державі відповідної інноваційної політики, яка повинна ґрунтуватися на засадах смарт-спеціалізації промисловості та регіонів. Визначено та узагальнено основні проблеми, що стримують інноваційний розвиток промисловості України в сучасних умовах. Визначено сутність концепції смарт-спеціалізації та основні цілі щодо впровадження концепції смарт-спеціалізації на рівні регіонів. Узагальнено концептуальні засади впровадження смарт-спеціалізації, які полягають у використанні доступних активів та ресурсів регіону; зосередженні його на конкурентних силах і реалістичному потенціалі; виборі інвестиційних пріоритетів; включати надійну систему моніторингу та оцінки реалізації стратегії смарт-спеціалізації регіонів. Доведено, що для вирішення проблем впровадження інновацій в промисловості країни та її смарт-спеціалізації слід розвивати технопарки.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, національна економіка.

Висновки. Одним з перспективних напрямів подальшого інноваційного розвитку та післявоєнного відновлення промисловості України є смарт-спеціалізація. Перехід до смарт-спеціалізації промисловості та регіонів повинен базуватися на розробці і впровадженні стратегії смарт-спеціалізації.

Ключові слова: промисловість; смарт-спеціалізація; регіон; промисловий комплекс України; технопарки; інтелектуальні ресурси.

Innovative renewal of the industrial complex of Ukraine on the basis of the smart specialization strategy

The subject of the study is the theoretical and methodical foundations of smart specialization of the regions of Ukraine in the context of innovative restoration of the industrial complex.

The purpose of the study is to determine the specifics of the implementation of the smart specialization strategy in Ukraine and its regions with low institutional potential and to provide recommendations for its implementation.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of research of economic phenomena and processes regarding smart specialization of the regions of Ukraine were used.

Work results. It was found that for the further integration of Ukraine with the European community and post-war recovery, it is necessary to implement an appropriate innovation policy in the state, which should be based on the principles of smart specialization of industry and regions. The main problems that hold back the innovative development of Ukrainian industry in modern conditions have been identified and summarized. The essence of the concept of smart specialization and the main goals for the implementation of the concept of smart specialization at the level of regions have been determined. The conceptual principles of the implementation of smart specialization are summarized, which consist in the use of available assets and resources of the region; focusing it on competitive forces and realistic potential; selection of investment priorities; include a reliable monitoring and assessment system for the implementation of the smart specialization strategy of the regions. It has been proven that to solve the problems of introducing innovations in the country's industry and its smart specialization, technoparks should be developed.

Field of application of results. Enterprise economy, national economy.

Conclusions. Smart specialization is one of the promising areas of further innovative development and post-war recovery of Ukrainian industry. The transition to smart specialization of industry and regions should be based on the development and implementation of a smart specialization strategy.

Keywords: industry; smart specialization; region; industrial complex of Ukraine; technology parks; intellectual resources.

Постановка проблеми. Подальша інтеграція України з європейською спільнотою, забезпечення економічного розвитку у післявоєнний період, досягнення, у перспективі, суспільного благополуччя європейського рівня потребує безальтернативного впровадження в державі інноваційної політики. Становлення інноваційної моделі розвитку промисловості України має здійснюватися виходячи з сучасних реалій розвитку світової економіки, яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації. Для України та її регіонів дуже важливо правильно впровадити стратегію смарт-спеціалізації, щоб відійти від деструктивних тенденцій застарілої економічної структури регіонів та структурної інертності регіональної економіки, яка більшою мірою обумовлена штучним визначенням промислових регіонів, лобіюванням інтересів окремих регіонів та секторів національної економіки для виділення

державної підтримки; підвищити рівень впровадження інновацій в промисловості. Разом з тим, величезні збитки, яких зазнає економіка України в період воєнного часу, зумовлюють необхідність модернізації концепції відновлення промислового комплексу, в якій важливого значення набуває смарт-спеціалізація. Однак, більшість сучасної сфери промислового виробництва та послуг в контексті регіонів не мають інноваційний потенціал і не створюють інноваційний продукт, тому дуже складно говорити про проекти, які були б дійсно привабливими для всіх напрямів смарт-спеціалізації, особливо для партнерів із країн ЄС. За таких умов для України особливої проблеми набуває інноваційний розвиток промисловості в умовах становлення смарт-економіки. Основою ефективних перетворень та інноваційного розвитку промисловості України в післявоєнний період має бути ґрунтовний аналіз виробничої сис-

теми та на його основі глибока реструктуризація підприємств з переходом до смарт–спеціалізації.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питанням впровадження смарт–спеціалізації, як інструменту активізації інноваційного відновлення економіки присвячено роботи багатьох вітчизняних науковців. У контексті даного дослідження доцільно виділити роботи таких вітчизняних науковців, як: Буряка Є., Вишневського О.С., Підоричевої І. Ю., Редька Н., Швець Н. В. багато та інших. На основі досліджень науковців можна зробити висновок, що смарт–спеціалізація визначається «як висхідна, орієнтована на регіон, диференційована політика регіонального розвитку, яка в ідеалі поєднує безліч зацікавлених сторін у так звані структури чотирьох спіралей, що складаються з бізнесу, національних та регіональних урядів, університетів та науково–дослідних інститутів, а також більш широкого об'єднання, які спільно визначають конкурентні переваги регіональних галузей та пріоритети інвестицій у НДДКР» [1; 2; 5 с.56; 6 с.53]. Проте в зазначених дослідженнях потребує подальшого розвитку визначення перспективних напрямів інноваційного відновлення промислового комплексу України на засадах смарт–спеціалізації з розробкою відповідної стратегії, що потребує подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний розвиток промисловості в Україні відбувається «за наявності сформованої суперечності між об'єктивними закономірностями суспільного розвитку (щодо потреби інтелектуалізації промисловості) та умовами розвитку промисловості та інновацій» [1]. Серед основних проблем, що стримують інноваційний розвиток промисловості в Україні можна виділити наступні [1]:

1. Відсутність науково–методологічної бази формування інноваційної системи та системності в здійснюваних державою заходах щодо реалізації інноваційних процесів.

2. Недосконалість нормативно–правової системи регулювання та стимулювання інноваційної діяльності, недостатній розвиток інфраструктури, низький рівень розвитку системи захисту інтелектуальної власності.

3. Низький рівень координації дій суб'єктів інноваційної діяльності та недостатність фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок,

що знижує конкурентні переваги продукції української промисловості на світовому ринку.

4. У вітчизняній практиці відсутні спеціалізовані механізми та методичне забезпечення проведення аналізу економічних умов в регіоні, які дозволили б визначити та зосередити увагу на найбільш перспективних напрямках діяльності.

5. Відсутній механізм налагодження зв'язків між українськими суб'єктами виробництва таким чином, щоб з цією метою можна було залучити промисловість інших регіонів для оптимізації технологічних процесів, скорочення логістичних та інших витрат».

Вітчизняний промисловий комплекс відрізняється роздробленістю та відособленістю регіонів один від одного, в процесі міжрегіонального виробництва не завжди утворюються промислові ланцюги. Однак ці проблеми, хоч і системні, можна вирішити за наявності комплексного підходу, який виходить насамперед від регіонів та самих підприємств у межах «підприємницького пошуку» для збалансованої інвестиційної та інноваційної політики розвитку регіонів [2].

Одним з перспективних напрямів вирішення зазначених проблем інноваційного розвитку промисловості України є поступовий перехід до смарт–спеціалізації промисловості та регіонів. За рахунок поступового «впровадження smart–технології в промисловість відбувається smart–спеціалізація і промисловість трансформується в smart–промисловість» [3]. Концепція смарт–спеціалізації полягає «у виявленні унікальних характеристик і активів регіону, спрямована на впровадження нових методів управління шляхом співпраці між регіональними та національними органами влади, відповідальними за прийняття рішень щодо розробки та впровадження інноваційної політики, та відповідних зацікавлених сторін, які беруть участь у такому процесі (підприємці, університети, науково–дослідні установи, громадянське суспільство)» [7]. Впровадження концепції смарт–спеціалізації регіонів вирішує дві основні цілі [4]:

1. Створення можливостей шляхом дослідження нових перспективних галузей, секторів, сфер. Країни, які накопичують більший набір можливостей, як правило, виробляють більш спеціалізовані продукти, які важко копіювати або наслідувати іншим.

2. Впровадження структурних змін. Смарт–спеціалізація ґрунтується на багаторівневій іє–

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

рархії управління, в якій теоретична основа політики та її реалізація здійснюються за різними територіальними масштабами.

Концепція смарт–спеціалізації, насамперед, має економічне підґрунтя з фокусом на регіони через виокремлення чинників, що можуть впливати на економічні, наукові, та технологічні спеціалізації в рамках регіональної політики або в рамках їх впливу на механізм продуктивності, конкурентоспроможності та економічного зростання [4]. Зазначений підхід формується на наступних засадах:

Смарт–спеціалізація – це локальний підхід, означаючи те, що вона спирається на активи та ресурси доступні для регіонів і держав–членів та їхні специфічні соціально–економічні виклики для визначення унікальних можливості для розвитку та зростання.

Смарт–спеціалізація означає зосередження на конкурентних силах і реалістичному потенціалі зростання регіонів та держав–членів, що підтримується на основі підприємницьких ресурсів.

3. Країни–члени та регіони мають здійснити вибір інвестиційних пріоритетів та підтримувати лише їх обмежену кількість на основі знань та з формуванням кластерів на основі визначення власної стратегії;

4. Встановлення пріоритетів смарт–спеціалізації регіонів не повинно відбуватися згори донизу – це має бути інклюзивна та інтерактивна зацікавлена сторона процесу, у якому ринкові сили та приватний сектор визначають та виробляють інформацію про нові події, а уряд оцінює результати та надає учасникам повноваження для реалізації цього потенціалу;

5. Стратегія смарт–спеціалізації має охоплювати широкий погляд на інновації, підтримку як технологічних, так і практичних соціальних інновацій, що дозволяє кожному регіону та державам–членам робити політичні вибори відповідно до власних потреб в унікальному соціально–економічному контексті [5, с.64]. Вона повинна включати надійну систему моніторингу та оцінки реалізації стратегії смарт–спеціалізації регіонів, а також можливість перегляду встановлених стратегічних цілей інноваційного розвитку регіону. Наразі Європейська комісія визначила чотири основні виклики для розробки стратегії смарт–спеціалізації, просування нових моделей зростання на регіональному рівні та спрямування інвестицій в інноваційні сектори економіки ЄС зі значним по–

тенціалом зростання та високою доданою вартістю, а саме:

- подальше реформування науково–інноваційної системи в регіонах;

- посилення взаємодії регіонів у сфері інноваційних інвестицій;

- використання досліджень та інновацій у менш розвинутих та промислово перехідних регіонах;

- використання синергії та взаємодоповнюваності між політиками та інструментами ЄС [3].

В Україні для вирішення проблеми впровадження інновацій в промисловості та її смарт–спеціалізації важливе місце мають зайняти технопарки. Наукові, технологічні та бізнес–парки є важливими зацікавленими сторонами, які мають бути включені до структури управління смарт–спеціалізації і їх внесок на етапі визначення пріоритетів в Україні слід розглядати як ключовий елемент у цьому процесі [6, с.132]. Крім того, технопарки роблять свій внесок в інші аспекти смарт–спеціалізації: їх органи управління мають досвід стимулювання та управління потоками знань та інформації між компаніями, університетами, підприємцями та технічними фахівцями, а також створюють середовище, що сприяє розвитку культури інновацій, творчості та якості. Вони полегшують створення нових підприємств за допомогою механізмів інкубації та виділення, прискорюють зростання малих та середніх компаній та працюють у глобальній мережі, що об'єднує багато тисяч інноваційних компаній та дослідницьких інститутів по всьому світу, сприяючи інтернаціоналізації їхніх компаній–резидентів [6, с.134].

Компанії, що розташовані в технопарках, спеціалізуються на дуже специфічній діяльності з кількох різних секторів. Ось чому так часто, коли ці компанії співпрацюють з іншими, з'являються нові продукти, послуги чи технології, вироблені з допомогою поєднання різних видів діяльності та різних секторів. Цей процес взаємного збагачення видів діяльності та секторів («пов'язана різноманітність») також є одним із напрямків повсякденної діяльності органів управління парками, і вони можуть навести безліч прикладів того, як вони розвиваються [1].

Стратегія смарт–спеціалізації повинна базуватися на промисловій, освітній та інноваційній політиці, щоб дати змогу регіонам визначити та обрати обмежену кількість пріоритетних областей для інвестицій, заснованих на знаннях, з акцен–

том на їхні сильні сторони та конкурентні переваги регіону.

Для регіонів України впровадження стратегії смарт–спеціалізації промисловості буде сприяти наступному [5, с.70]:

- більш ефективному витрачання державних ресурсів, концентрації на певних галузях знань чи досвіду;
- створенню синергії між державними механізмами підтримки НДДКР та інновацій, інноваційно–му розвитку промисловості та навчальних закладів;
- усуненню фрагментації та дублювання заходів, які можуть призвести до розтрати державних ресурсів;
- виявленню найбільш сильних чи перспективних областей для підприємництва та зростання за допомогою ретельного аналізу існуючих можливостей, активів, компетенцій, конкурентних переваг у місті, регіоні чи країні;
- розробці нових механізмів, що забезпечують інноваційний розвиток промисловості, що засновані на багатогранній та багатосторонній взаємодії;
- картуванню та порівняльному аналізу кластера, включаючи аналіз ролі та впливу ключових гравців.

Крім того, реалізація стратегії смарт–спеціалізації дозволить посилити процеси децентралізації регіонів, які призупинилися на тлі централізації управління країною в умовах воєнного стану.

Висновки

Смарт–спеціалізація є одним з перспективних напрямів подальшого інноваційного розвитку та післявоєнного відновлення промисловості України. Перехід до смарт–спеціалізації в промисловості потребує формування відповідної стратегії смарт–спеціалізації промисловості та регіонів. Стратегія смарт–спеціалізації промисловості та регіонів має передбачати розробку та впровадження комплексу конкретних заходів у секторах економіки та регіонах країни.

Список використаних джерел

1. Буряк Є., Редько К., Машталер О., Сидорук І. Інноваційний розвиток промисловості України на засадах смарт–економіки. Академічні візії. 2022. №13. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/74/64>
2. Вишневський О. С. Напрями вдосконалення стратегування смарт–спеціалізації регіонів України з по–

зицій шumpетеріанства, інституціоналізму та девелопменталізму. *Economy of Industry*. 2023. URL: <https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope>

3. Натрошвілі С. Г., Шацька З. Я. Smart–технології, як основа розвитку smart–економіки. Імперативи економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку: 2022 рік : зб. тез доп. III Міжнар. наук.–практ. Інтернет–конф. Київ : КНУТД, 2022. С. 185–187. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20413/1/IMPER_2022_V1_P185-187.pdf

4. Олешко А. А., Шацька З. Я., Ровнягін О. В. SMART–спеціалізація України в перспективі післявоєнного відновлення економіки. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2022. №5. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=10286>

5. Підоричева І. Ю. Науково–технологічне та інноваційне співробітництво між Україною та Європейським Союзом: перспективи і стратегічні напрями розвитку. *Економіка України*. 2022. No 2. С. 50–74. URL: <https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.050>

6. Швець Н. В., Шевцова, Г. З. Роль промисловості у забезпеченні сталого розвитку: досвід смартпріоритизації країн Центральної та Східної Європи. *Економічний вісник Донбасу*. 2023. №2 (68), С. 131–141. URL: [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2\(68\)-131-141](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-131-141)

7. Шацька З. Я., Когут А. А. Смарт–спеціалізація регіонів, як перспективний напрям післявоєнного відновлення економіки. *Innovations and prospects in modern scienc* : 2022 рік : матеріали II Міжнар. наук.–практ. конф., 13–15.02.2023 року. Стокгольм : Швеція, 2022. С. 460–463.

8. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels European Commission. COM. 2020. URL: <https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLETE%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf>

References

1. Buryak, E. & Redko, K. & Mashtaler, O. & Sydoruk I. (2022). «Innovative development of Ukrainian industry on the basis of smart economy». *Academic visions*. Vol. 13. Available at: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/74/64> (Accessed 11 Juli 2023).
2. Vyshnevsky, O. S. (2023). «Directions for improving the strategizing of smart specialization of the regions of Ukraine from the standpoint of Schumpeterianism, insti–

tionalism, and developmentalism». *Economy of Industry*. Available at: <https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope> (Accessed 11 Juli 2023).

3. Natroshvili, S. G. & Shatska, Z. Ya. (2022). «Smart technologies as a basis for the development of a smart economy». *Imperatives of economic growth in the context of the implementation of the Global Sustainable Development Goals: 2022: coll. theses add. III International science and practice Internet Conf. Kyiv KNUTD, 2022*. Pp. 185–187. Available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20413/1/IMPER_2022_V1_P185-187.pdf (Accessed 11 Juli 2023).

4. Oleshko, A. A. & Shatska, Z. Ya. & Rovnyagin, O. V. (2022). «SMART–specialization of Ukraine in the perspective of post–war economic recovery». *Electronic magazine «Efficient Economy»*. Vol. №5. Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10286> (Accessed 11 Juli 2023).

5. Pidorycheva, I. Yu. (2022). «Scientific, technological and innovative cooperation between Ukraine and the European Union: prospects and strategic directions of development». *Ukraine economy*. Vol. 2. Pp. 50–74. Available at: <https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.050> (Accessed 11 Juli 2023).

6. Shvets, N. V. & Shevtsova, G. Z. (2023). «The role of industry in ensuring sustainable development: the experience of smart prioritization of the countries of Central and Eastern Europe». *Economic Herald of Donbass*. Vol. 2 (68), Pp.131–141. Available at: [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2\(68\)-131-141](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-2(68)-131-141) (Accessed 11 Juli 2023).

7. Shatska, Z. Ya. & Kogut, A. A. (2023). Smart specialization of regions as a promising direction of post–

war economic recovery. *Innovations and prospects in modern scienc: 2022 year: materials II International. science and practice conference, February 13–15, 2023*. Stockholm: Sweden, 2022. Pp.460–463.

8. *Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*. Brussels European Commission. COM. 2020. Available at: <https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf> (Accessed 11 Juli 2023).

Дані про авторів

Шацька Зорина Ярославівна,

доцент кафедри смарт–економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент

e–mail: shatskaya@ukr.net

Когут Артур Леонідович,

аспірант кафедри смарт–економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: falstall@gmail.com

Data about the authors

Zorina Shatskaya,

Associate Professor of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e–mail: shatskaya@ukr.net

Arthur Kogut,

Postgraduate of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor

e–mail: falstall@gmail.com

УДК 334:005.332.4

ШИМАНОВСЬКА–ДІАНИЧ Л. М., БУЧНЕВ М. М.,
САФРОНСЬКА І. М., УСТИК Д. В.

Управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління іміджем інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах глобалізації, кадрових загроз та посилення економічної конкуренції обумовлюється швидкими змінами зовнішнього та внутрішнього середовища, роботою підприємств сфери в умовах воєнного стану та широким спектром можливостей повенної відбудови.

Постановка проблеми. Наразі конкурентоспроможність інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг аналізується як сукупність порівняльної характеристики, яка візуалізує ступінь переваг над конкурентами за оціночними індикаторами діяльності на певних ринках за встановлений